

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

¹Азизова Нигора Давлятовна, ²Давронова Чарос Лукмоновна

¹д.м.н., старший научный сотрудник отдела пульмонологии РСНПМЦП

²Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184404>

Аннотация. Целью исследования явилось изучение клинического течения пневмонии у детей с избыточной массой тела и в норме. Исследование проводилось у 43 с внебольничной пневмонией. На основании проведенного анализа выявлены закономерности клинического течения заболевания у детей с нормальным весом и с избыточной массой у детей с внебольничной пневмонией. В результате анализа исследуемой группы детей выявлена закономерность характера и длительности клинического течения пневмонии у больных с нарушениями физического развития. В большинстве случаев заболевание сопровождается более тяжелой клинической картиной в сочетании с избыточным весом, чем у больных с нормальными показателями веса.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, избыточная масса тела, клиника, дети.

Abstract. The aim of the study was to study the clinical course of pneumonia in overweight and normal children. The study was conducted in 43 patients with community-acquired pneumonia. Based on the analysis, the patterns of the clinical course of the disease in children with normal weight and overweight in children with community-acquired pneumonia were revealed. As a result of the analysis of the studied group of children, a pattern of the nature and duration of the clinical course of pneumonia in patients with impaired physical development was revealed. In most cases, the disease is accompanied by a more severe clinical picture in combination with overweight than in patients with normal weight indicators.

Keywords: pneumonia, overweight, clinic, children.

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади ортиқча вазли ва ортиқча вазнсиз болаларда шифохонадан ташқари зотилжамнинг клиник кечиши ўрганилди. Тадқиқот касалхонадан ташқари зотилжам билан оғриган 43 беморда ўтказилди. Ўрганилган болалар гуруҳини таҳлил қилиш натижасида жисмоний ривожланиши бузилган беморларда шифохонадан ташқари зотилжамнинг клиник характеристикаси ва давомийлиги аниқланди. Кўпгина ҳолларда касаллик нормал вазн кўрсаткичлари бўлган беморларга қараганда ортиқча вазли беморларда шифохонадан ташқари зотилжамнинг оғирроқ кечиши аниқланди, бу эса беморни ўз вақтида даволашни тақозо этади.

Калим сўзлар: касалхонадан ташқари зотилжам, ортиқча вазли ва ортиқча вазнсиз болалар, болалар.

Актуальность

В последнее время метаболический синдром рассматривается как мультидисциплинарная программа и является предметом пристального изучения эндокринологов, кардиологов, педиатров и врачей общей практики.

Точные данные о распространенности метаболического синдрома в детской популяции неизвестны, что связано с отсутствием унифицированных критериев его выявления у детей [1,2]. Вместе с тем, по данным эпидемиологических исследований,

частота метаболического синдрома среди подростков в американской популяции колеблется от 4 до 7,6% случаев. Представленность метаболического синдрома резко возрастает среди детей и подростков с ожирением, достигая 30-50% [1,6].

В Российской Федерации имеют ожирение 5,5% детей, проживающих в сельской местности и 8,5% в городской; 30-50% детей с ожирением сохраняют это заболевание и во взрослом периоде жизни. Имеются данные о связи избытка массы тела, сформировавшегося у детей с последующим развитием у них во взрослом периоде жизни МС [4,8]. Поэтому не вызывает сомнения, что «истоки» МС находятся в детском возрасте [7,9,10].

Пневмония - одно из самых опасных и распространенных заболеваний среди детей. Однако, у больных с нарушениями физического развития процесс заболевания может иметь свои особенности и осложнения. Ожирение оказывает негативное влияние на иммунную систему и дыхательную функцию, увеличивая риск развития пневмонии. В последние годы внимание ученых всего мира все больше привлекает проблема сочетанности патологий, являющаяся одной из самых сложных проблем, с которой сталкиваются врачи. В настоящее время остаётся актуальной проблема терапии метаболического синдрома (МС) у детей с бронхиальной астмой [5]. Среди подрастающего поколения на протяжении последних 10-15 лет в определённой мере разработаны диетические и физические мероприятия [2]. Однако выше перечисленные подходы у большей части детей и подростков зачастую малоэффективны. Прежде всего, мероприятия, направленные на изменение образа, стереотипов питания и поведения требуют серьёзной модификации менталитета больного, особенно ребенка [3,4].

Однако в доступной нам литературе имеются недостаточные, а порой и противоречивые данные о связи между выраженностью компонентов МС и тяжелого течения пневмонии, показателями функции внешнего дыхания (ФВД), отсутствуют результаты работ по оценке эффективности терапии больных внебольничной пневмонией на фоне метаболического синдрома.

Цель исследования, данной работы является исследование клинического течения пневмонии у детей с избыточной массой тела и в норме.

Материалы и методы исследования. Используя статистический анализ, были рассмотрены данные 43 историй болезни детей с внебольничной пневмонией, находившихся в Областном детском многопрофильном медицинском центре в Сурхандарьи и в отделениях пульмонологии РСНПМЦП.

На основании проведенного анализа выявлены закономерности клинического течения заболевания у детей с нормальным весом и с избыточной массой у детей с внебольничной пневмонией. Были использованы результаты таких методов исследования, как компьютерная томография (КТ), рентгенография, термометрия, общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ Statistica 7.0 (StatSoft, США). Анализ данных проводили с помощью набора непараметрических процедур, так как большинство распределений исследуемых признаков отличалось от нормального, считались значения критериев, соответствующие $p < 0,05$. Статистически значимыми.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования были проанализированы 43 историй болезни детей, среди которых 18 мальчиков и 25 девочек. Среди изучаемой группы детей преобладало полисегментарное поражение легких (у 56,5%), двустороннее

поражение наблюдалось у 47,8%. У некоторых больных возникали такие осложнения, как плеврит и ателектаз. Дыхательная недостаточность присутствовала у 39,1% детей. Лихорадка и кашель сопровождали заболевание в 100% случаев. Также, у большинства больных наблюдались влажные хрипы и крепитация.

Осложнения пневмонии наблюдались у детей с ИзбМТ, в то время как у детей с нормальным весом пневмония протекала в неосложненной форме. Признаки дыхательной недостаточности были выявлены у 16 детей (39,1%).

Ринит присутствовал у 24 пациентов (56,5%), из которых с нормальным весом – 6 больных (13,0%), с ИзбМТ – 13 (30,0%); гайморит и тонзиллит наблюдались у 2 пациента с ИзбМТ (4,0%). Лихорадка сопровождала заболевание в 42 из 43 случаев (95,7%) среди обследуемых детей.

Субфебрильная лихорадка у детей с нормальным физическим развитием наблюдалась в среднем 3,0 (2,0; 7,0) дня, у детей с ИзбМТ – 2,0 (0,0;4,0) дня. Фебрильная лихорадка у детей с нормальным физическим развитием в среднем продолжалась 2,0 (0,0; 7,0) дня, с ИзбМТ – 3,0 (1,0;5,0) дня. Одним из самых распространенных симптомов является кашель, который также встречался у 100% исследуемых. У детей с ИзбМТ отмечалась большая продолжительность кашля: в среднем 10,0 (7; 11) дней, в то время как у детей с ИзбМТ – 4,5 (1,0; 7,0) дня и 4,0 (3,0; 5,0) дня у детей с нормальным весом ($p<0,05$). Соответственно этим больным требовалось более длительное применение муколитических препаратов (10,5 (8,3; 13,8) дней), ($p<0,05$).

Влажные хрипы во время течения пневмонии выслушивались у 18 больных (43,5%), в то время как крепитация – у 20 детей (47,8%). В 12 случаях (30,1%) пневмония протекала без изменений аускультативной картины. Физикальная картина пневмонии у детей с ИзбМТ характеризуется более длительным сохранением крепитации – в течение 10,0 (9,0; 11,0) дней, чем у больных с нормальным весом (5,0 (3,0; 7,0) дней), ($p<0,01$).

Картина крови при исследовании также была различной. Анемия сопровождала течение пневмонии у 11 пациента с ИзбМТ (25%). Лейкоцитоз был выявлен у 13 детей (30,4%), в то время как лейкопения наблюдалась у 1 ребенка с ИзбМТ (4,3%). Лимфоцитоз сопровождал пневмонию 1 ребенка с ИзбМТ (4,3%), а лимфопения – 20 детей (47,8%). Ускорение скорости оседания эритроцитов присутствовало у 26 больных (60,9%). Повышение уровня С-реактивного белка – у 20 детей (47,8%).

Выводы

В результате проведенного исследования было выявлено, что дети с нарушениями физического развития в виде ИзбМТ склонны к более тяжелому течению пневмонии, с длительной лихорадкой, тяжелыми сопутствующими симптомами. У больных с ИзбМТ в 30% случаев наблюдалась пиретическая лихорадка, в то время как у детей с нормальным весом она отсутствовала. Также, у пациентов с белково-энергетической недостаточностью наблюдается более длительно сохранение кашля, чем у детей не имеющих отклонений в физическом развитии и с ожирением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вавилова Н.Н. Способ восстановительного лечения больных бронхолегочной патологии с избыточной массой тела //Бюллетень, Выпуск 35, 2019, - С. 21-25.
2. Александров О.В., Алёхина Р.М., Григорьев С.П. Метаболический синдром. //Российский медицинский журнал, М., 2020. -№6.- С. 50-55.

3. Астафьева Н. Г., Гамова И.В., Удовеченко Е.Н., Перфилова И.А. Ожирение и бронхиальная астма //Лечащий врач. -2022; 4 (ч.1): 5 (ч.2).
4. Балыкова Л.А., Солдатов О.М., Самошкина Е.С. Метаболический синдром у детей и подростков. //Педиатрия, М., 2020. -№3. - С.127-134.
5. Ровда Ю.И., Миняйлова Н.Н., Сундукова Е.Л. Вопросы лечения и профилактики метаболического синдрома у детей и подростков // Педиатрия. 2010. Т. 89, № 5. С. 150-155.
6. Alberti G., Zimmet P., Shaw J. et al. Type 2 diabetes in the young: the evolving epidemic: the International Diabetes Federation consensus workshop. *Diabetes Care* 2021; 27: 1798-811.
7. Pervanidou P, Aralestos A, Bastaki D, et al. Increased circulating Nigh-Sebsitiviti Tropobib T concentrations in children and adolescents obesity and the metabolic syndrome: a marker for early cardiac damage& *Metabolism/* 2013; 62: 527-8.Shcherbakova M. Y., Sinitsyn P. A. Clinical markers of metabolic syndrome in children with obesity // 3 rd Europediatrics Congress *Acta Pediatric. – Istanbul. – 2022. - Vol. 97, – P. 389.*
8. Bacha F., Saad R., Gungor N., Arslanian S.A. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? *Diabetes Care* 2016; 29: 1599-604.
9. Maffeis C., Pietrobelli A., Grezzani A., Provera S., Tato L. Waist circumference and cardiovascular risk factors in prepubertal children. *Obes Res* 2019; 9: 179-87.
10. Jolliffe C. J., Janssen J. Development of age-specific adolescent metabolic syndrome criteria that are linked to adult treatment panel III and international diabetes federation criteria // *Am CollCardiol.* –2020. –Vol. 49, №8. – P. 891-898.